

Маркетинг

УДК 339.138+658.8:004.8(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13610743>

Цифрові технології та штучний інтелект у сучасному маркетингу в Україні: виклики та перспективи

Карпенко Віталій Леонідович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, факультет економіки і управління, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-2476-6700>

Шиш Анатолій Миколайович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, економічний факультет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-4417-470X>

Прийнято: 03.08.2024 | Опубліковано: 25.08.2024

Анотація. Метою дослідження є аналіз впливу цифрових технологій та штучного інтелекту на сучасний маркетинг в Україні, а також виявлення основних викликів і перспектив їхнього застосування. Увага зосереджена на аналізі маркетингових стратегій українських компаній, сучасних тенденцій використання цифрових інструментів, а також на дослідженні поточного стану впровадження штучного інтелекту в маркетингову діяльність. Проаналізовано можливості штучного інтелекту щодо оптимізації маркетингових процесів, підвищення ефективності компаній та покращення взаємодії з клієнтами.

Методологічною основою дослідження став комплексний підхід, що поєднує аналіз наукової літератури, статистичних даних та емпіричних досліджень. Крім того, у рамках дослідження було проаналізовано використання великих даних (Big Data), алгоритмів машинного навчання, персоналізації контенту та інших рішень на основі штучного інтелекту для підвищення ефективності маркетингових кампаній, таргетування, аналітики та оптимізації клієнтського досвіду.

Результати дослідження показали, що переваги штучного інтелекту, такі як можливість швидкого аналізу великих масивів даних, автоматизація рутинних завдань, персоналізація пропозицій та підвищення ефективності комунікації з клієнтами, дозволяють маркетологам здійснювати точніше прогнозування і швидше адаптуватися до змін на ринку. У дослідженні розглянуто приклади успішного застосування штучного інтелекту на прикладі таких компаній, як Нова Пошта, ПриватБанк, Rozetka та інші. Окремо акцентовано увагу на ризиках, з якими зіштовхуються українські компанії при впровадженні цифрових технологій у свої маркетингові стратегії, зокрема, складнощах інтеграції систем, необхідності постійного навчання, а також загрозах безпеці та конфіденційності даних.

Висновки дослідження свідчать про значний потенціал впровадження штучного інтелекту в маркетингову діяльність компаній, оскільки це дозволяє бізнесу оперативніше реагувати на нові ринкові тенденції та ефективніше залучати нових клієнтів. Завдяки можливостям аналізу великих обсягів даних та автоматизації процесів, штучний інтелект сприяє підвищенню точності таргетування, персоналізації рекламних повідомлень і вдосконаленню стратегії взаємодії з клієнтами.

Попри значні досягнення в цій галузі, питання впровадження штучного інтелекту в маркетингову діяльність компаній ще не є повністю висвітленим у наукових дослідженнях. Особливої уваги заслуговують перспективи подальшого дослідження таких аспектів, як етичні питання використання ШІ, вплив

штучного інтелекту на конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу, а також розробка нових методик для оцінки ефективності впроваджених ШІ-рішень у маркетингу. Вивчення цих питань сприятиме кращому розумінню того, як штучний інтелект може бути максимально корисним для бізнесу в умовах динамічного ринкового середовища.

Ключові слова: машинне навчання, цифровий маркетинг, бізнес-процеси, Big Data.

Digital Technologies and Artificial Intelligence in Modern Marketing in Ukraine: Impact, Challenges

Karpenko Vitalii,

PhD in Economics, Associate professor Department of Marketing, Economy and Management Faculty, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2476-6700>

Shysh Anatolii,

PhD in Economics, Associate professor, Department of Statistics and Economic Analysis) Employment, Economic faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-4417-470X>

Abstract. The purpose of the study is to analyze the impact of digital technologies and artificial intelligence on modern marketing in Ukraine, as well as to identify the main challenges and prospects for their application. Attention is focused on analyzing the marketing strategies of Ukrainian companies, current trends in the use of digital tools, as well as on studying the current state of implementation of artificial intelligence in marketing activities. The article analyzes the possibilities of artificial

intelligence to optimize marketing processes, increase the efficiency of companies and improve customer interaction.

The methodological basis of the study was a comprehensive approach that combines the analysis of scientific literature, statistical data, and empirical research. In addition, the study analyzed the use of big data, machine learning algorithms, content personalization, and other AI-based solutions to improve the effectiveness of marketing campaigns, targeting, analytics, and customer experience.

The study results showed that the benefits of artificial intelligence, such as the ability to quickly analyze large amounts of data, automate routine tasks, personalize offers, and improve the efficiency of customer communication, allow marketers to make more accurate forecasts and adapt to changes in the market faster. The study examines examples of successful application of artificial intelligence on the example of such companies as Nova Poshta, PrivatBank, Rozetka, and others. Special attention is paid to the risks faced by Ukrainian companies when implementing digital technologies in their marketing strategies, in particular, the difficulties of integrating systems, the need for constant training, as well as threats to data security and privacy.

The findings of the study indicate a significant potential for the introduction of artificial intelligence in the marketing activities of companies, as it allows businesses to respond more quickly to new market trends and attract new customers more effectively. Thanks to the ability to analyze large amounts of data and automate processes, artificial intelligence helps to improve the accuracy of targeting, personalize advertising messages, and improve customer engagement strategies.

Despite significant achievements in this area, the issue of introducing artificial intelligence into the marketing activities of companies is not yet fully covered in scientific research. Particularly noteworthy are the prospects for further research into such aspects as ethical issues of AI use, the impact of artificial intelligence on the competitiveness of small and medium-sized businesses, and the development of new methods for assessing the effectiveness of implemented AI solutions in marketing.

Studying these issues will contribute to a better understanding of how artificial intelligence can be most useful for business in a dynamic market environment.

Keywords: machine learning, digital marketing, business processes, Big Data.

Постановка проблеми. Використання технологій у різних сферах людської життєдіяльності стало звичним явищем, а іноді навіть рутинним. Це не лише сучасний тренд, але й вимога часу, обумовлена багатьма факторами, серед яких швидкий науково-технічний прогрес, новітні досягнення науки, цифрова трансформація та інформатизація суспільства, а також пандемія COVID-19. Революційні розробки штучного інтелекту стали популярними не тільки серед індивідуальних користувачів, а й серед професіоналів різних секторів бізнесу.

Багато вчених та аналітиків активно досліджують питання, чи здатний штучний інтелект повністю замінити людину у різних галузях. Ці дослідження базуються на аргументах, що впровадження ШІ може суттєво підвищити продуктивність праці, оптимізувати бізнес-процеси, збільшити залучення клієнтів та, відповідно, забезпечити зростання прибутків компаній. Штучний інтелект здатний виконувати складні завдання з високою швидкістю та точністю, що часто перевершує можливості людини, особливо у випадках, коли йдеться про аналіз великих обсягів даних або виконання рутинних операцій.

Водночас, постає питання, чи може ШІ повністю замінити людський інтелект у контексті креативності, інноваційного мислення та етичних рішень. Хоча штучний інтелект демонструє значний прогрес у багатьох сферах, його здатність розв'язувати проблеми, що вимагають розуміння контексту, емпатії або моральних міркувань, залишається обмеженою. Крім того, вчені наголошують на важливості синергетичного підходу, де штучний інтелект не стільки замінює людину, скільки доповнює її можливості, створюючи нові форми співпраці між людиною та машиною.

Таким чином, подальші дослідження у цій сфері повинні охоплювати не лише технічні аспекти впровадження штучного інтелекту, але й соціальні, етичні та психологічні наслідки його інтеграції у різні галузі. Це дозволить створити більш збалансований підхід до використання штучного інтелекту, який враховує як його переваги, так і потенційні ризики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Штучний інтелект є новою та ще недостатньо дослідженою сферою в сучасній науці. Проте, згідно з даними опитування McKinsey Global Institute, використання технологій штучного інтелекту в бізнесі у 2024 році зросло на 20% у порівнянні з 2017 роком. Сучасні моделі штучного інтелекту, які нещодавно були предметом досліджень, швидко знайшли застосування в промисловості та бізнесі [6].

Серед українських науковців, які займаються дослідженнями штучного інтелекту в маркетинговій діяльності, варто виділити роботи Н. Юдіної [13; 14], що присвячені маркетинговим аспектам, зокрема наслідкам технологізації штучного інтелекту. У дослідженнях Н. Проскурніної [10] розглядаються трансформації процесів маркетингу підприємств роздрібної торгівлі під впливом штучного інтелекту, а А. Кузнєцов [9] вивчає еволюцію інструментів для роботи зі штучним інтелектом.

Зарубіжні дослідження також досягли значного прогресу в цій галузі. Наприклад, Кітцманн Дж. П. та Емілі Дж. [2] аналізують реакції споживачів на рекомендації, які надаються штучним інтелектом, з акцентом на функціональних і практичних характеристиках продукту у порівнянні з емпіричними та сенсорними властивостями. Ярек К. і Мазурек Г. [1] розглядають бар'єри та перспективи використання штучного інтелекту в маркетингу, аналізуючи його через призму створення та передачі знань.

Водночас Вірт Н. [4] досліджує навички, які необхідні маркетологам для ефективної роботи в умовах ери штучного інтелекту.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Виникнення нових технологій може поставити під загрозу існуючі процеси, а іноді навіть зупинити деякі з них. Проте, за умови швидкої реакції, гнучкості та правильних управлінських рішень, ці технології можуть мати позитивний вплив і започаткувати нові економічні та технологічні цикли. У сфері маркетингу штучний інтелект використовується для підвищення ефективності, економії ресурсів і часу. Наразі не існує усталеної практики застосування штучного інтелекту в маркетингу, що підкреслює важливість досліджень у цій галузі як з теоретичної, так і з практичної точки зору.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є аналіз впливу цифрових технологій та штучного інтелекту на розвиток сучасного маркетингу в Україні, а також визначення основних викликів і перспектив, пов'язаних із впровадженням цих технологій у маркетингову діяльність компаній.

Завдання статті:

- проаналізувати вплив цифрових технологій на маркетингові стратегії українських компаній;
- виявити основні тенденції у використанні цифрових інструментів у маркетингових кампаніях;
- дослідити сучасний стан застосування штучного інтелекту в маркетингових стратегіях українських компаній;
- визначити ключові сфери маркетингу, де штучний інтелект вже знайшов практичне застосування;
- ідентифікувати виклики, з якими зіштовхуються компанії під час впровадження цифрових технологій та штучного інтелекту.

Виклад основного матеріалу. Сучасні виклики, такі як економічні кризи та порушення в міжнародних відносинах, призвели до значних змін у маркетингу впродовж останніх кількох років. Ці фактори впливають не лише на попит і пропозицію, але й на основи бізнес-діяльності в сфері маркетингу. Паралельно з

цим відбувається стрімкий розвиток нових технологій, зокрема штучного інтелекту (ШІ), що робить маркетинг ще більш динамічним і адаптивним. Штучний інтелект набуває дедалі більшого значення завдяки покращенню комп'ютерної продуктивності, доступності великих даних і розвитку алгоритмів машинного навчання. Це зумовлює зміни в методах аналізу та взаємодії з клієнтами, відкриваючи нові можливості для персоналізації маркетингових стратегій.

У сучасному бізнес-середовищі, де вимоги клієнтів до персоналізації продуктів і послуг є високими, використання штучного інтелекту в маркетингу стає все більш актуальним. Маркетингові стратегії, засновані на застосуванні ШІ, не лише сприяють залученню нових клієнтів, але й покращують взаємодію з існуючими. Аналіз даних і прогностична аналітика на основі штучного інтелекту дозволяють виявляти уподобання та тенденції клієнтів, що є важливим для розробки продуктів і маркетингових концепцій [13, с. 6].

Штучний інтелект (ШІ) надає компаніям можливість залучати дедалі більше нових клієнтів, забезпечуючи значну конкурентну перевагу. Сучасний бізнес-контекст, жорстка конкуренція та технологічні інновації суттєво змінили методи функціонування організацій, де клієнтоорієнтований підхід відіграє ключову роль у зростанні та розвитку компаній. Технології штучного інтелекту широко застосовуються в організаціях, що дозволяє в режимі реального часу відстежувати та аналізувати потреби споживачів. Крім того, інструменти ШІ сприяють виявленню очікувань клієнтів щодо продукту, що дає змогу спрямувати подальший розвиток компанії у відповідному напрямку.

Однією з основних переваг ШІ порівняно з іншими технологіями є його здатність до самостійного навчання та адаптації. Багато традиційних технологій мають обмежену ефективність, оскільки функціонують виключно в межах попередньо визначених правил та умов. Інструменти штучного інтелекту, які використовуються великими компаніями для глибшого розуміння споживачів, представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Інструменти штучного інтелекту

Категорія	Опис
Машинне навчання	<p>Прагне дозволити машині самостійно вивчати завдання. Спочатку машині надається певна кількість вхідних даних і прикладів, а потім вона самостійно навчається виконувати певні завдання. Наприклад, для розпізнавання зображень машині можуть бути надані мільйони картинок для аналізу. Переглядаючи численні перестановки, машина набуває здатності розпізнавати візерунки, форми, обличчя та багато іншого</p>
Аналіз даних	<p>Концепція Big Data дозволяє маркетологам ефективно сегментувати великі обсяги даних із мінімальними ручними зусиллями. У цифровій економіці є тисячі точок даних, що стосуються цільової аудиторії, які можуть бути точно проаналізовані ботами для визначення найбільш відповідних повідомлень для кожного споживача. Маркетологи можуть використовувати ці дані, щоб надіслати правильне повідомлення потрібній особі в потрібний час і через обраний канал</p>
Бізнес-прогнозування	<p>Штучний інтелект сьогодні допомагає маркетологам у розробці стратегій та плануванні маркетингових заходів. Існують також технології, що підтримують маркетологів у сегментації, таргетуванні та позиціонуванні. Алгоритми інтелектуального аналізу тексту і машинного навчання використовуються для визначення прибуткових сегментів у таких секторах, як банківська справа і фінанси, арт-маркетинг, роздрібна торгівля та туризм</p>

<p>Динамічне ціноутворення</p>	<p>Ціноутворення включає в себе облік безлічі аспектів при визначенні ціни та є трудомісткою роботою у плані розрахунків. Зміна цін у реальному часі, заснована на коливаннях попиту, ускладнює завдання ціноутворення. Алгоритм написаний на основі штучного інтелекту дозволяє динамічно коригувати ціни товарів у режимі реального часу</p>
<p>Пошук</p>	<p>Завдяки сучасним технологіям і передовим рішенням, аудиторія стає більш освіченою і швидко знаходить те, що їй потрібно через соціальні мережі та пошукові системи. Штучний інтелект та аналітика великих даних можуть детально аналізувати шаблони пошуку та допомогти маркетологам виявити ключові аспекти, на які слід зосередити свої зусилля</p>
<p>Генерація контенту</p>	<p>Завдяки штучному інтелекту маркетологи можуть значно поліпшити обробку даних та таргетинг. Вони використовують різноманітні інструменти для автоматичного перетворення даних у якісний текст. Технології автоматизованого створення контенту, що включають штучний інтелект, дозволяють зекономити час, при цьому клієнти часто не можуть відрізнити автоматизований контент від написаного людиною</p>
<p>Рекомендації та відстеження</p>	<p>Рекомендації є одним з найбільш успішних застосувань штучного інтелекту в маркетингу. Інтернет-магазини, блоги, соціальні мережі та медіа-сайти використовують ШІ для аналізу поведінки споживачів і пропонують їм продукти та контент, що може збільшити конверсії і час перебування на сайті. Штучний інтелект допомагає відстежувати взаємодію з контентом, що дозволяє краще взаємодіяти з відвідувачами</p>

	<p>і пропонувати їм більш релевантний контент. Це часто використовують для надання персоналізованих рекомендацій, наприклад, пропонуючи товари, які часто купують разом. Бренди також використовують ШІ для персоналізації маркетингових кампаній через електронну пошту, враховуючи переваги та поведінку користувачів. Це дозволяє ефективніше спілкуватися з клієнтами і перетворювати їх у постійних споживачів. Машинне навчання аналізує дані про споживачів для визначення найзручнішого часу і частоти контактів, а також для створення контенту і заголовків, що привертають найбільше уваги і зацікавлення</p>
--	--

Джерело: складено авторами на основі аналізу [2; 12; 3; 7]

Цифровий маркетинг (digital-маркетинг) є порівняно новим напрямом у діяльності маркетологів, але останніми роками він швидко набирає популярність. Цей підхід включає інтернет-маркетинг, проте не обмежується лише інтернет-технологіями [10, с. 129]. Цифровий маркетинг передбачає комплексний підхід до просування продуктів у цифровому середовищі, який охоплює як онлайн, так і офлайн користувачів, що використовують мобільні пристрої, планшети та інші цифрові засоби зв'язку. На рис. 1 представлено основні канали цифрового маркетингу в Україні.

Рис. 1. Основні канали цифрового маркетингу

Джерело: складено авторами на основі аналізу [10, с. 134]

Розглядаючи соціальну взаємодію між продавцем і покупцем на ринку через їхній діалог, можна спостерігати, як соціально-психологічне програмування впливає на поведінку споживачів на користь продавця чи виробника. У цьому контексті когнітивний маркетинг виявляється ефективним інструментом. Когнітивний маркетинг є новою парадигмою, яка визначає методи дослідження і вирішення маркетингових завдань в умовах інформаційної економіки. Ця концепція включає прогнозування та ідентифікацію майбутніх потреб споживачів, створення нових технологій споживання, розробку відповідних товарів і послуг, а також навчання споживачів їх використанню [11, с. 13].

Улітку 2023 року Центр Разумкова на замовлення «Дзеркала тижня» провів опитування щодо обізнаності та використання штучного інтелекту в Україні. Результати показали, що лише 42% респондентів мають приблизне уявлення про штучний інтелект, а 33,9% взагалі не знають, що це таке. Тільки 24% опитаних впевнені, що добре розуміють цю технологію. Лише 8,6% використовують чат-бот GPT у своїй роботі, тоді як 64% не користуються ним, а майже 9% не знають,

що це таке. Найбільше чат-ботом користуються люди віком від 18 до 39 років, переважно для ознайомчих або особистих цілей, розглядаючи його як розвагу [6].

Що стосується бізнесу, то він демонструє більшу відкритість до нових технологій. Фахівці Projector AI Lab провели опитування серед 150 українських компаній. Серед них 51% час від часу використовують технології штучного інтелекту, 20% користуються ними рідко або взагалі не використовують. 15% компаній розробляють власні інструменти на основі ШІ, а 24% планують це зробити. Проте 55% опитаних не використовують ШІ або не мають інформації про такі розробки у своїх компаніях [6].

Використання штучного інтелекту в Україні має потенціал принести більше користі бізнесу та державі в цілому, ніж в інших країнах. Це може допомогти оптимізувати процеси і підвищити продуктивність праці, що в свою чергу може зменшити дефіцит робочої сили. Україна стикається з серйозним завданням: за оцінками Мінекономіки, протягом наступних десяти років потрібно буде залучити 4,5 мільйона нових працівників для відновлення країни після війни. Запозичення досвіду ЄС у залученні мігрантів з менш розвинених країн може призвести до соціально-культурних проблем, як це було в Франції, Німеччині, Бельгії та інших країнах Західної Європи [8, с. 16].

Незважаючи на те, що штучний інтелект все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку, деякі українські компанії вже успішно впроваджують ці технології для поліпшення своїх бізнес-процесів, демонструючи вражаючі результати, що представлені у табл.2.

Таблиця 2

Приклади вдало використання штучного інтелекту в українських
компаніях

Компанія	Використання штучного інтелекту	Опис

InfotechGroup	Розробка програмного забезпечення для управління містами	Автоматизація процесів збору і аналізу даних міської інфраструктури для підвищення ефективності управління
Grammarly	Перевірка граматики та стилю текстів	Алгоритми ШІ аналізують текст, враховуючи граматичні правила, стиль письма і контекст для поліпшення тексту
ПриватБанк	Використання чат-ботів для обслуговування клієнтів	ШІ дозволяє швидко відповідати на запити клієнтів і надавати консультації в режимі реального часу
Rozetka	Персоналізація рекомендацій товарів	Система ШІ аналізує поведінку користувачів на сайті, пропонуючи продукти, що можуть зацікавити конкретного клієнта
Нова Пошта	Оптимізація маршрутів доставки та управління складськими запасами	Використання ШІ допомагає зменшити витрати та покращити ефективність обслуговування клієнтів
Data Science UA	Впровадження ШІ-рішень для маркетингу, включаючи аналіз даних, сегментацію аудиторії та автоматизацію маркетингових кампаній	Компанія допомагає іншим бізнесам впроваджувати ШІ-рішення для покращення маркетингових стратегій

Джерело: складено авторами на основі аналізу [9; 14]

Ці приклади демонструють, як штучний інтелект може бути успішно інтегрований у різні сфери бізнесу, покращуючи процеси та досягаючи значних результатів у їхній діяльності.

Цифрові технології та штучний інтелект у сучасному маркетингу в Україні стикаються з певними викликами, які потребують особливої уваги. Основні проблеми відображено на рис. 2.

Нестача кваліфікованих працівників

Недостатньо розвинена цифрова інфраструктура

Недосконалі законодавчі норми і практики захисту персональних даних

Труднощі у забезпеченні фінансування через високу вартість таких технологій

Українські компанії зіштовхуються з викликами під час адаптації до стрімкого розвитку технологій і нових тенденцій, що вимагає значних зусиль і ресурсів.

Недостатнє розуміння та прийняття цифрових технологій серед широких верств населення в Україні може стримувати впровадження нових маркетингових інструментів і методів.

Регулювання цифрового маркетингу та використання штучного інтелекту в Україні перебуває на початковій стадії, тому виникає потреба у більш чітких нормативних актах, які б регулювали ці сфери діяльності.

Рис. 2. Основні виклики впровадження цифрових технологій та штучного інтелекту в маркетинг українських компаній

Джерело: узагальнено авторами на основі аналізу [1-15]

Подолання цих викликів вимагатиме спільних зусиль уряду, бізнесу та освітніх установ для забезпечення ефективного розвитку цифрових технологій і штучного інтелекту в Україні.

Висновки. Маркетинг і штучний інтелект (ШІ) тісно взаємопов'язані в сучасному бізнес-середовищі. Завдяки аналізу даних маркетологи можуть ефективно обробляти великі обсяги інформації, що дозволяє глибше розуміти поведінку клієнтів, їхні вподобання та ринкові тенденції. Це сприяє більш обґрунтованому прийняттю рішень і стратегічному плануванню. Штучний інтелект може сегментувати аудиторію та надавати персоналізований контент і пропозиції, що підвищує залученість клієнтів і коефіцієнт конверсії. Аналізуючи індивідуальні дані клієнтів, ШІ дозволяє здійснювати цільові маркетингові кампанії.

Технології на основі штучного інтелекту, такі як чат-боти та віртуальні помічники, покращують підтримку клієнтів, надаючи миттєві персоналізовані відповіді. Це підвищує рівень задоволеності та лояльності клієнтів, що є ключовим фактором для довгострокового успіху бізнесу. Застосування штучного інтелекту сприяє швидшій адаптації компаній до ринкових змін та оперативній реакції на нові тенденції.

Успішні експерименти та інтеграція штучного інтелекту в українському бізнесі свідчать про значний потенціал цих технологій для стимулювання інновацій та економічного розвитку. Відповідно, використання штучного інтелекту стає важливим чинником досягнення успіху в сучасному бізнес-середовищі, забезпечуючи компаніям можливість утримувати лідируючі позиції на ринку та забезпечувати стабільне зростання в майбутньому.

Список використаних джерел

1. Jarek K., Mazurek G. Marketing and artificial intelligence. *Central European business review*. 2019. Vol. 8, No. 2. URL: <https://doi.org/10.18267/j.cebr.213> (date of access: 04.05.2024).
2. Kietzmann J. P., Emily J. T. Artificial Intelligence in Advertising: How Marketers Can Leverage Artificial Intelligence Along the Consumer Journey. *Journal of Advertising Research*. 2018. Vol. 58. P. 263-267.
3. Rekha M., Asharaf S. Artificial Intelligence Marketing: An application of a novel Lightly Trained Support Vector Data Description. *Journal of Information and Optimization Sciences*. 2016. Vol. 37, No. 5. P. 681-691.
4. Wirth N. Hello marketing, what can artificial intelligence help you with? *International Journal of Market Research*. 2018. Vol. 60, No. 5. P. 435-43.
5. Живцова Л. І. Штучний інтелект: сутність та перспективи розвитку. *Український журнал будівництва та архітектури*. 2023. № 3. С. 66–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujba_2023_3_11 (дата звернення: 22.04.2024).
6. Змінюйся або помри. Як штучний інтелект став невід’ємною частиною світової економіки. *Економічна правда*. 2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2023/07/24/702480/> (дата звернення: 11.04.2024).
7. Іванова І. В., Боровик Т. М., Залозна Т. Г., Руденко А. Ю. Використання штучного інтелекту в маркетингу. *Marketing and Digital Technologies*. 2023. Вип. 7, № 2. С. 32–42.
8. Кравченко Н. Як в Україні використовують штучний інтелект. *MediaSapiens*. 2023. URL: <https://ms.detector.media/trendi/post/33704/2023-12-10-yak-v-ukraini-vykorysto-vuyut-shtuchnyu-intelekt/> (дата звернення: 04.04.2024).
9. Кузнецова А. Штучний інтелект в маркетингу: переваги і приклади використання. *Web-Promo*. 2023. URL: <http://web-promo.ua/ua/blog/shtuchnij->

intelekt-u-marketingu-perevagi-i-prikladi-vikoristannya/ (дата звернення: 19.04.2024).

10. Проскурніна Н. Цифрові технології: штучний інтелект у маркетинговій діяльності. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2020. № 4. С. 129–140.

11. Фостолович В. А. Штучний інтелект в сучасному бізнесі: потенціал, сучасні тренди та перспективи інтегрування у різні сфери господарської діяльності і життєдіяльності людини. *Ефективна економіка*. 2022. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_7_6 (дата звернення: 04.04.2024).

12. Шалабодін С. Штучний інтелект в маркетингу: нова ера просування вже настала? 2023. URL: <https://shalabodin.com/shtuchnyj-intelekt-v-marketyngu-pova-era-prosuvannya-vzhe-nastala/> (дата звернення: 13.05.2024).

13. Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. *Традиції і інновації. Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки: збірник Матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції*. 2016. URL: <http://futureslog.com.ua/publish/2/Zbirnyk.pdf#page=6> (дата звернення: 11.05.2024).

14. Юдіна Н. В. Маркетингові аспекти футурологічних наслідків технологізації. *Економіка. Управління. Інновації: електронне фахове видання*. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_71 (дата звернення: 28.04.2024).

15. Янковська К. Вплив цифрових технологій на проведення аудиту. *Аграрна економіка*. 2023. № 3/4. С. 68-75.